

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

User Interface Prototyping

Eine Evaluation spezifischer Werkzeuge

*Johannes Baeck¹, Sabine Wiem²,
Ralph Kölle³, Thomas Mandl³*

¹ Conrad-Blenkle-Straße 49, Berlin
johannes.baeck@googlemail.com

² IBM Interactive, Beim Strohhause 17, Hamburg
sabine.wiem@de.ibm.com

³ Universität Hildesheim, Marienburger Platz 22, Hildesheim
mandl@uni-hildesheim.de

Zusammenfassung

Die Eignung von Prototyping-Werkzeugen zur Erstellung interaktiver Prototypen hängt stark vom Anwendungsfall ab. Der Beitrag beschreibt die Evaluierung von Prototyping-Werkzeugen für einen spezifischen Anwendungsfall. Dazu wurde ein Kriterienkatalog entwickelt, der auf Basis der Anforderungen bei IBM Interactive Hamburg gewichtet wurde. In einem Benchmark wurden 27 Systeme auf 20 Kriterien hin bewertet. Fünf Systeme wurden in einer heuristischen Analyse intensiver auf ihre Usability hin untersucht. Die zwei am besten geeigneten Systeme wurden in einem abschließenden Benutzertest mit der derzeitigen Lösung verglichen.

Abstract

Selecting a suitable tool for creating interactive prototypes depends on the exact case of application. This thesis examines the method of User Interface Prototyping on the basis of a specific use case. To this purpose a criteria catalogue was assembled in order to weigh the findings against the specific requirements of IBM Interactive Hamburg. 27 dedicated prototyping tools were evaluated against the selected 20 benchmark criteria. Subsequently an in depth assessment was conducted of the usability of five selected systems.

Lastly, two tools fitting the criteria best were compared to the currently used solution through application in a user test.

Einleitung: User Interface Prototyping

Um Interaktionsmöglichkeiten zu visualisieren, wird häufig User Interface Prototyping eingesetzt. Dafür bietet sich eine Vielzahl unterschiedlicher Werkzeuge an, welche spezifische Stärken und Schwächen aufweisen. Insbesondere bei der Darstellung komplexer Interaktionsmöglichkeiten erfordern gängige Anwendungen einen hohen Umsetzungsaufwand.

Zielsetzungen des Prototyping

Entscheidend bei der Wahl eines Ansatzes ist die Zielsetzung des Prototypen und der Mehrwert der durch den Einsatz generiert wird. So werden beim explorativen Prototyping erste Ideen in Form von Skizzen erstellt, um angemessene Lösungsansätze in einem iterativen Prozess zu erkunden (Bäumer et al. 1996; Preece et al. 2002). Beim experimentellen Prototyping können Hypothesen überprüft werden und daraufhin Anpassungen am System vorgenommen werden (Bäumer et al. 1996). Das frühzeitige Anfertigen von Prototypen kann zu einer besseren Kommunikation führen, da ein klarer Referenzpunkt für alle an der Entwicklung beteiligten Interessengruppen geschaffen wird (Warfel 2009). Um Missverständnisse zu vermeiden die durch verbale Erläuterungen entstehen, kann ein Prototyp zudem als *lebende Spezifikation* eingesetzt werden, um kritische Interaktionsmechanismen zu visualisieren (Rudd et al. 1996; Arnowitz et al. 2007). Um Usability-Probleme frühzeitig zu erkennen, sollten Prototypen mit realen Nutzern des Systems evaluiert werden, um spätere Kosten zu vermeiden (Vredenburg et al. 2002).

Prototypen-Charakteristiken

Abhängig von der gewünschten Zielsetzung sind einige Aspekte zu beachten, damit die Prototypenerstellung im betreffenden Projekt einen Mehrwert erzeugen kann (Preim 1999; Warfel 2009). Insbesondere die angemessene Wahl der *Fidelity* eines Prototypen, also seine Ähnlichkeit mit dem endgül-

tigen System kann entscheidend für den Erfolg des Prototyping sein (Lim et al. 2005). Klassifiziert man Prototypen eindimensional nach ihrer Fidelity, haben *Low-Fidelity-Prototypen* den Vorteil einer kostengünstigen und wenig zeitintensiven Erstellung und werden daher häufig in frühen Projektphasen eingesetzt. *High-Fidelity-Prototypen* ähneln dem Endprodukt bereits sehr stark und eignen sich daher besonders zur Spezifikation eines Systems und als Marketingwerkzeug (Rudd et al. 1996). Die Fidelity eines Prototypen kann darüber hinaus mehrdimensional definiert werden, indem beispielsweise in visuelle und funktionale Fidelity unterschieden wird (Arnowitz 2007; Beecher 2009). Weitere Faktoren sind das eingesetzte *Medium* (digital vs. physisch), der *Umfang* (horizontal vs. vertikal) und die *Weiterverwendung* des Prototypen (Wegwerf- vs. evolutionäre Prototypen).

Werkzeuge

Während physische Prototypen gemeinhin mit Papier und Stift erstellt werden (*Paper Prototyping*), wird beim digitalen Prototyping eine Vielzahl unterschiedlicher Werkzeuge eingesetzt. Die Werkzeuge können in folgende Kategorien eingeteilt werden (Arnowitz 2007; Warfel 2009):

- Präsentations- und Visualisierungssoftware (Microsoft Visio, Microsoft Powerpoint, etc.)
- Grafikanwendungen (Adobe Fireworks, Adobe Photoshop, etc.)
- Entwicklungsumgebungen (Adobe Flash/Flex, Adobe Dreamweaver, etc.)
- Spezifische Prototyping-Werkzeuge (Axure RP Pro, iRise, etc.)
- Sonstige Anwendungen (Adobe Acrobat, Microsoft Excel, etc.)

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung spezifischer Prototyping-Werkzeuge.

Methodisches Vorgehen

Die initiale Auswahl der zu bewertenden Werkzeuge wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Untersuchung verfügbaren Anwendungen getroffen. Hierbei wurden 38 spezifische Prototyping-Werkzeuge identifiziert, also ex-

plizit als Prototyping-Werkzeug bezeichnete Programme. Neben einigen Grenzfällen¹, wurden aus den ursprünglich 38 identifizierten Anwendungen elf Anwendungen nicht in die Bewertung mit einbezogen. Darunter befanden sich nicht ausgereift klassifizierte Anwendungen, nicht eigenständig² klassifizierte und ein nicht funktionsfähiges Programm. Für die Bewertung der verbleibenden 27 Tools wurde ein mehrstufiger Prozess entwickelt.

Den Beginn der Untersuchung bildete eine Anforderungsanalyse. Hierfür wurden sowohl allgemeine Anforderungen als auch die Bedürfnisse der potenziellen Nutzer bei IBM Interactive Hamburg erfasst. Als Grundlage dienten Experteninterviews mit drei User Experience-Beratern. Diese Personen wurden ausgewählt, da sie die meiste Erfahrung mit dem Einsatz von Prototyping-Techniken hatten. In den Interviews wurden Fragen zum bisherigen Einsatz von Prototyping-Methoden, den Zielsetzungen und dem Einsatz von interaktiven Prototypen gestellt. Durch die allgemeine und spezifische Anforderungsanalyse wurden ausreichend viele Informationen erhoben, um eine Sammlung von Kriterien für die Evaluation zu definieren. Aus diesem Arbeitsschritt ergaben sich drei Arten von Kriterien: *pragmatische*, *funktionale* und *Usability-Kriterien*. Um die spezifischen Anforderungen bei IBM Interactive zu erfassen, wurde daraufhin eine Gewichtung der Kriterien auf Basis einer Online-Befragung durchgeführt.

Bei der Gewichtung wurden auf Grund ihrer hohen Anzahl nur die funktionalen Kriterien mit einbezogen. Der entsprechende Fragebogen wurde an zehn Mitarbeiter der IBM Interactive Hamburg geschickt. Die Rücklaufquote lag bei 90%. Die Befragten konnten die Priorität der Kriterien auf einer Skala von 1 (niedrige Priorität) bis 5 (hohe Priorität) bewerten. Auf die Definition und Gewichtung der Bewertungskriterien folgte die Bewertung der Werkzeuge. Dabei wurden alle Anwendungen einer Grobbetrachtung hinsichtlich funktionaler und pragmatischer Kriterien unterzogen. Für die Detailbetrachtung wurden schließlich die fünf bestplatzierten Anwendungen nach Einbeziehung der Kriteriengewichtung ausgewählt.

Die Detailbetrachtung der fünf ausgewählten Anwendungen wurde in zwei Bereiche eingeteilt: Eine pragmatische und funktionale Detailbetrachtung sowie eine analytische Betrachtung der Usability. Im ersten Teil der

1 Bei einigen Anwendungen fiel die Einordnung als spezifisches Prototyping-Werkzeug schwer. Im Zweifelsfall wurden grenzwertige Anwendungen aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Anwendungen nicht berücksichtigt.

2 Hier handelte es sich um Erweiterungen für andere teils kostenpflichtige Programme.

Detailbetrachtung wurde jede der fünf Anwendungen qualitativ auf ihre individuelle Funktionsweise und hinsichtlich pragmatischer Faktoren überprüft. Im zweiten Teil der Detailbetrachtung wurde eine heuristische Evaluation durchgeführt. Mit den zwei vielversprechendsten Anwendungen aus der analytischen Betrachtung folgte ein Nutzertest. Ziel war es, die Ergebnisse aus der heuristischen Evaluation zu überprüfen und die Anwendungen auf ihre Usability zu untersuchen. Hierfür wurde mit beiden Anwendungen ein Testprototyp erstellt, der im Rahmen eines realistischen Szenarios von den Testpersonen geändert werden sollte. An diesem Test nahmen acht Mitarbeiter von IBM Interactive Hamburg teil.

Anforderungsanalyse

Nach einer ausführlichen Literaturrecherche wurden bei der Suche nach konkreten Kriterien für Prototyping-Werkzeuge fünf relevante Quellen identifiziert. Dabei wurde besonders die Usability und die Effizienz der Prototypenerstellung sowie pragmatische Faktoren wie der Preis und die Verfügbarkeit einer Anwendung als relevant eingeordnet (Mommel et al. 2007). Aus den Experteninterviews ergaben sich Erkenntnisse zum bisherigen Einsatz von User Interface Prototyping-Methoden und Aussagen über Anforderungen an potenzielle Werkzeuge. Da das zumeist eingesetzte Microsoft Visio einige essentielle Funktionen nicht originär unterstützt, wurde bei IBM Interactive Hamburg mithilfe von Visual Basic ein Makro-Paket unter dem Namen *IBM Tools* entwickelt, um die Funktionalität zu erweitern. Die befragten Experten äußerten zahlreiche Anforderungen: Abhängig vom Projekt sei zunächst der finanzielle Aufwand zu beachten. Da bei IBM Interactive Hamburg MS Windows eingesetzt wird, muss die Anwendung auch auf dieser Plattform lauffähig sein. Webanwendungen seien nicht grundsätzlich abzulehnen, allerdings sollten diese auch ohne Internetzugang verwendbar sein, da Mitarbeiter häufig unterwegs sind. Um eine effektive Zusammenarbeit mit Kunden zu gewährleisten, sei es notwendig, dass diese mit dem Prototypen interagieren können, ohne eine eigene Lizenz für die Anwendung zu besitzen. Wünschenswert in der Kundenzusammenarbeit sei weiterhin eine integrierte Kommentarfunktion. Die Spezifikation von Benutzungsoberflächen erfolge zurzeit in der Regel mithilfe von statischen Wireframes und Beschreibungen

in Textform. Wünschenswert wäre eine stärker an den Prototypen gekoppelte Dokumentationsmöglichkeit sowie eine komfortablere Tabellenfunktion. Die Darstellung von Interaktivität in Microsoft Visio – über die einfache Verknüpfung von Seiten hinaus – ist sehr umständlich und limitiert. Die Möglichkeit Master zu nutzen, Vorlagen zu erstellen und Hintergrundseiten anzulegen wird bei IBM intensiv genutzt. Eine Möglichkeit die visuelle Erscheinung des Prototypen zu verändern und die UI-Elemente beispielsweise handgezeichnet darstellen zu lassen, wurde von den Befragten als interessant eingeschätzt. Für Visio seien entsprechende Shapes erhältlich, wurden jedoch noch nicht eingesetzt.

Bewertungskriterien

Zunächst wurden pragmatische Kriterien definiert, um wirtschaftliche und technische Faktoren, die für den Einsatz in der Praxis relevant sind, zu erfassen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Pragmatische Kriterien

Anforderungsbereich	Kriterium
Wirtschaftliche Faktoren	Kosten für Einzellizenz Kosten für Sammellicenz Möglichkeit kommerzieller Nutzung
Technische Faktoren	Plattform

Der Großteil der allgemeinen und spezifischen Anforderungen war funktionaler Natur. So ergaben sich sowohl aus der Literatur als auch aus den Experteninterviews Anforderungen in Hinblick auf die Dokumentations- und Kollaborationsfunktionalität von Prototyping-Werkzeugen. Zudem wurde die Wiederverwendbarkeit von vorhandenen Elementen und Prototypen gefordert, um Prototypen schnell zu erstellen und flexibel ändern zu können. Schließlich wurde in der Fachliteratur und den Experteninterviews der Bedarf nach Prototypen mit hoher Interaktivität deutlich. Eine Einteilung in unterschiedliche Anforderungsbereiche schien zweckdienlich. Innerhalb dieser Anforderungsbereiche wurden einzelne Kriterien gesammelt, um die Stärken und Schwächen der untersuchten Anwendungen möglichst umfassend abzubilden (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Funktionale Kriterien

Anforderungsbereich	Kriterium
Basisfunktionalität	Format des Prototypen und Exportmöglichkeiten Offlinefähigkeit Erstellung von Prototypen mittels Drag-and-drop-Technik Definition der Benutzerführung durch Flussdiagramme (Flow-Charts) oder Szenarien
Dokumentation	Hinzufügen von Kommentaren und Erläuterungen zum Prototypen durch den Ersteller Automatische Erstellung eines Spezifikationsdokuments Integration in Anforderungsmanagement-Software wie Rational Requirements Composer
Flexibilität/ Wiederverwendbarkeit	Erweiterungsmöglichkeit der Anwendungsfunktionalität über die Standardfunktionen hinaus (z. B. durch Makros) Wiederverwendbare und editierbare UI-Elemente für gängige Anwendungsfälle (Stencils / Widget Library) Erweiterungsmöglichkeit der vorhandenen UI-Elemente Wiederverwendung durch Masterseiten oder -elemente Variable Darstellung des Prototypen (z. B. in handgezeichnetem Stil)
Interaktivität des Prototypen	Simulation erweiterter Interaktionsmöglichkeiten (z. B. Scrolling, Mouseover) Verlinkungsmöglichkeit einzelner Seiten Simulation von Dateneingabe und -ausgabe Darstellung von Programmverzweigungen abhängig von Benutzereingaben
Kollaboration	Gemeinschaftliches Erstellen von Prototypen Versionierungssystem (Check-in/Check-out-Funktion) Ausführen des Prototypen anderer Personen, ohne Installation der Anwendung (z. B. durch HTML-Prototypen oder Anzeigeprogramm) Hinzufügen von Kommentaren zum Prototypen durch andere Personen, ohne die Anwendung installiert zu haben

Neben pragmatischen und funktionalen Kriterien hat besonders die Usability eines Prototyping-Werkzeugs Einfluss auf die Einsatzfähigkeit. Bei der Definition von Usability-Kriterien für die Evaluation wurden die Grundsätze der Dialoggestaltung nach DIN EN ISO 9241-110 als Grundlage gewählt. Die folgenden Kriterien wurden als besonders relevant für die Usability-Bewertung angesehen.

wertung eingestuft und als Grundlage für die empirische Betrachtung der Usability in Form des Nutzertests eingesetzt.

Aufgabenangemessenheit wurde ausgewählt, da es bei der Evaluation im Kern darum ging, zu überprüfen, ob das Erstellen von Prototypen in einer der Aufgabe angemessenen Form möglich ist. Da unter anderem ein Vergleich mit der derzeitigen Praxis angestrengt werden sollte schien eine Überprüfung der *Erwartungskonformität* sinnvoll, da diese neben der *Selbstbeschreibungsfähigkeit* dazu führt, dass Nutzer das Bedienkonzept eines Systems ohne fremde Hilfe erfassen können.

Tabelle 3: Usability-Kriterien

Anforderungsbereich	Kriterium
Aufgabenangemessenheit	Effektive und effiziente Erstellung eines Prototypen Effiziente Möglichkeit, Änderungen am Prototypen vorzunehmen Alle notwendigen Funktionen sind vorhanden
Erwartungskonformität	Innere Konsistenz: Einheitliche Bedienung und Gestaltung Äußere Konsistenz: Einhaltung anerkannter Konventionen Anpassung an die Erwartungen und Kenntnisse des Benutzers
Selbstbeschreibungsfähigkeit	Ausreichende Informationen über Systemzustand Ausreichende Informationen über nötige Eingaben Unterstützung bei der Bedienung des Systems

Ergebnis des Benchmark-Tests

Tabelle 4 zeigt die sechs besten Systeme sortiert nach der Anzahl an erfüllten Kriterien.

Tabelle 4: Ergebnis der Grobbetrachtung

Rang	Prototyping-Werkzeug	Anzahl erfüllter Kriterien	Bewertung nach Kriteriengewichtung
1	iRise	17	13,25
2	Justinmind Prototyper	16	12,81
3	Axure RP Pro	16	12,54
4	Simulify	15	11,66
5	Protoshare ³	12	9,5
6	iPlotz	12	9,33

Ergebnis der Detailbetrachtung

Bei der funktionalen Detailbetrachtung wurden viele Gemeinsamkeiten zwischen Axure RP Pro und Justinmind Prototyper entdeckt. iRise ist, wie schon in der Grobbetrachtung erfasst, bezüglich seiner Funktionalität das umfangreichste Programm. Während Simulify ähnlich viele Funktionalitäten wie iRise, Axure RP Pro und Justinmind Prototyper bietet, ist iPlotz vor allem aufgrund der fehlenden Darstellung von erweiterter Interaktivität den anderen Anwendungen funktional unterlegen.

Die detaillierte Usability-Betrachtung zeigte, dass insbesondere Justinmind Prototyper und Simulify hinter den Erwartungen zurückblieben. Bei der Grobbetrachtung wurden sie aufgrund ihrer Funktionsvielfalt gut bewertet. Ihre Gebrauchstauglichkeit ist jedoch nicht zufriedenstellend. Zu viele große Usability-Probleme wurden entdeckt. Vergleicht man die auch als Web-Anwendung erhältliche Anwendung iPlotz mit Simulify, war die Usability von iPlotz nach der heuristischen Evaluation als besser zu bewerten. Obwohl auch bei iRise und Axure RP zum Teil große Usability-Probleme auftraten, waren sie doch die vielversprechendsten Anwendungen und wurden somit in Form eines Benutzertest genauer betrachtet.

³ Das für IBM Interactive Hamburg entscheidende Kriterium der Offlinefähigkeit wurde nicht erfüllt. Aus diesem Grund wurde Protoshare nicht mit in die Detailbetrachtung aufgenommen.

Benutzertest

Der Benutzertest ergab, dass der Unterschied in der Usability der Anwendungen iRise und Axure RP Pro weniger stark ausgeprägt ist als der Unterschied zwischen den anderen im Detail untersuchten Anwendungen. Betrachtet man die Aufgabenangemessenheit fällt auf, dass insbesondere bei einigen grundlegenden Arbeitsabläufen wie der Auswahl einzelner Elemente aus Gruppen oder dem Erstellen von Links größere Probleme auftraten. Bei Axure RP Pro war zu beobachten, dass das Erstellen von Links nur über einen einzigen Zugangsweg möglich ist und unter anderem dadurch größere Probleme bei der Nutzung auftraten. iRise bietet demgegenüber mehrere Möglichkeiten Links zu erstellen und erhöht dadurch bei einem explorativen Vorgehen des Nutzers die Chance, die Funktion zu entdecken. Die Erstellung interaktiver Elemente ist bei beiden Systemen nicht ohne eine längere Einarbeitungszeit möglich. Besonders die Verwendung von *Dynamic Panels* (Axure RP Pro) bzw. *Dynamic Views* (iRise) erforderte bei der analytischen Betrachtung bereits einen hohen Zeitaufwand.

Bei den zwei im Benutzertest untersuchten Anwendungen wurde deutlich, dass zum Teil eine äquivalente Funktionsweise zu Microsoft Visio erwartet wurde. Besonders durch die visuelle Ähnlichkeit von Axure RP Pro zu Microsoft Visio entstanden Irritationen. Bezüglich der inneren Konsistenz war bei Axure RP Pro zu beobachten, dass die Funktionen, mit denen Interaktivität zum Prototypen hinzugefügt werden können, nicht konsistent verortet sind. Im Nutzertest war für die Lösung der Aufgaben eine gute Selbstbeschreibungsfähigkeit wichtig. Bei Axure RP Pro waren hier Mängel vor allem bei der Erstellung von Verknüpfungen zu erkennen. Einige Personen scheiterten, da die Aufforderung der Anwendung zur Angabe des Linkziels nicht eindeutig genug war. Bei iRise war die Kennzeichnung von Links und Aktionen nicht selbstbeschreibend. Unter Berücksichtigung der kurzen Bearbeitungszeit innerhalb des Nutzertests, kann die Selbstbeschreibungsfähigkeit jedoch bei beiden Anwendungen als ausreichend angesehen werden.

Die Einschätzungen der Nutzer zu beiden Anwendungen ergab sowohl bei der Gesamtbewertung als auch bei der Bewertung einzelner Aufgaben eine Tendenz für iRise. Zudem wurden die Aufgaben mit iRise im Durchschnitt in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand bewältigt. Ein erheblicher Unterschied hinsichtlich der Usability besteht jedoch nicht.

Ausblick

Die in den vorangegangenen Kapiteln beschriebene Evaluation wurde speziell auf den Einsatz der untersuchten Werkzeuge bei IBM Interactive Hamburg abgestimmt. Der gewählte mehrstufige Prozess mit den Bewertungskriterien und die Ergebnisse lassen sich jedoch auch bei Evaluationen für andere Zielgruppen einsetzen. Die Anforderungen anderer Zielgruppen können sich unterscheiden. Dabei ist insbesondere auf technische und wirtschaftliche Voraussetzungen, vorhandene Prozesse und Werkzeuge sowie die Zielsetzung der Prototyping-Aktivität und die Art des Endprodukts zu achten. Schließlich spielt die Vorerfahrung der betreffenden Nutzergruppe bei der Wahl eines geeigneten Prototyping-Werkzeugs eine große Rolle.

War bei IBM Interactive Hamburg bereits Erfahrung mit Prototyping-Werkzeugen – in diesem Fall Microsoft Visio – vorhanden, haben Mitarbeiter anderer Unternehmen diese Vorerfahrung unter Umständen nicht. Variierende Vorerfahrungen beeinflussen also auch hier die jeweilige Erwartungshaltung.

Literaturverzeichnis

- Arnowitz, J.; Arent, M., Berger N. (2007). *Effective prototyping for software makers*. Amsterdam.
- Beecher, F. (2009). *Integrating Prototyping Into Your Design Process*.
<http://www.boxesandarrows.com/view/integrating> (abgerufen am 27.11.2009)
- Bäumer, D., Bischofberger, W. R., Lichter, H., et al. (1996). *User interface prototyping – concepts, tools, and experience*. In Proc 18th intl conf Software engineering. IEEE. S. 532–541.
- Lim, Y., Stolterman, Erik, Tenenberg, J. (2008). *The anatomy of prototypes: Prototypes as filters, prototypes as manifestations of design ideas*. In: ACM Trans. Comput.-Hum. Interact. 15. S. 1–27.
- Mommel, T; Gundelsweiler, F; Reiterer, H. (2007). *Prototyping Corporate User Interfaces*. In. Proc IASTED-HCI, Chamonix, France. S. 177–182.
- Preece, J.; Rogers, Y., Sharp H. (2002). *Interaction design*. New York, NY: Wiley.
- Preim, B. (1999). *Entwicklung interaktiver Systeme*. Berlin: Springer.

- Rosson, M. B., Carroll, J. M. (2002). Usability engineering. San Francisco, CA: Kaufmann.
- Rudd, J., Stern, Ken, Isensee, S. (1996): Low vs. high-fidelity prototyping debate. In: interactions. 3 (1), S. 76–85.
- Vredenburg, K., Isensee, S., Righi, C. (2002): User-centered design: Prentice Hall PTR.
- Warfel, T. Z. (2008). First Prototyping Survey Results.
<http://zakiwarfel.com/archives/first-prototyping-survey-results/>
(abgerufen am 03.12.2009)
- Warfel, T. Z. (2009). Prototyping – A Practitioner’s Guide. Brooklyn, NY: Rosenfeld Media.